

Verteilung von der Fläche eines Kreises und Volumen einer Kugel unter Annahme einer Exponentialverteilung des Radius:

Harald Schröder

2019

Der Radius R sei exponentialverteilt mit Parameter λ . Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion lautet:

$$f(R) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot R} & R \geq 0 \\ 0 & R < 0 \end{cases}$$

Durch Integration über R erhält man die Verteilungsfunktion:

$$F(R) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda \cdot R} & R \geq 0 \\ 0 & R < 0 \end{cases}$$

Zunächst wenden wir uns der Kreisfläche A zu. Es gilt:

$$A = \pi \cdot R^2$$

Nun schauen wir uns die Verteilungsfunktion von A an:

$$\begin{aligned} F_A(a) &= P(A \leq a) = P(\pi \cdot R^2 \leq a) = P(R^2 \leq \frac{a}{\pi}) \\ &= P\left(-\sqrt{\frac{a}{\pi}} \leq R \leq \sqrt{\frac{a}{\pi}}\right) = P\left(R \leq \sqrt{\frac{a}{\pi}}\right) \end{aligned}$$

Der letzte Schritt erfolgt wegen $f(R)=0$ für $R < 0$. Damit können wir schreiben:

$$F_A(a) = 1 - e^{-\lambda \cdot \sqrt{\frac{a}{\pi}}}$$

Wir haben die Verteilungsfunktion:

$$F_A(a) = 1 - e^{-\lambda \cdot \sqrt{\frac{a}{\pi}}}$$

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion bekommen wir durch Differenzieren nach a :

$$f_A(a) = -e^{-\lambda \cdot \sqrt{\frac{a}{\pi}}} \cdot \frac{-\lambda}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi \cdot a}} \cdot \lambda \cdot e^{-\lambda \cdot \sqrt{\frac{a}{\pi}}} \quad a \neq 0$$

Nun betrachten wir das Volumen V einer Kugel.

$$V = \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$$

Wir haben hier die Verteilungsfunktion:

$$F_V(v) = P(V \leq v) = P\left(\frac{4}{3} \pi R^3 \leq v\right) = P\left(R^3 \leq \frac{3v}{4\pi}\right)$$

$$= P\left(R \leq \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}\right) = 1 - e^{-\lambda \cdot \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}}$$

$$F_V(v) = 1 - e^{-\lambda \cdot \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}}$$

Durch Ableiten nach V ergibt sich die Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_V(v) = -e^{-\lambda \cdot \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}} \cdot (-\lambda) \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot \frac{3}{4\pi}$$

$$= \frac{\lambda}{4\pi} \cdot \left(\frac{3v}{4\pi}\right)^{-\frac{2}{3}} \cdot e^{-\lambda \cdot \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}} \quad v \neq 0$$